

Contentwarnungen für Bücher

Eine Mixed-Methods-Studie zur Anwendungspraxis in Bibliotheken in Deutschland

Deborah Platzbecker

Technische Hochschule Köln, Deutschland

dplatzbecker@outlook.com

Abstract

Die steigende Popularität von Content- und Triggerwarnungen für Literatur hat in den vergangenen Jahren zu zahlreichen gesellschafts- und bildungspolitischen Debatten – insbesondere in akademischen Kontexten – geführt. Sowohl im anglo-amerikanischen als auch im deutschsprachigen Raum ist dieses ethische Dilemma auch in den Fokus von Bibliotheken gerückt. Da nach aktuellem Forschungsstand keine empirischen Arbeiten zu der Anwendungspraxis in Bibliotheken in Deutschland hinsichtlich der Verwendung von Contentwarnungen für Bücher vorliegen, wurde eine Mixed-Methods-Studie¹ für die Untersuchung ihrer Erscheinungsformen und Verwendungsgründe konzipiert. Grundlage für den Fachdiskurs um den Einsatz von Contentwarnungen in Bibliotheken bilden die Konzepte der Meinungs-, Informations- und Zensurfreiheit und Inklusion sowie der Neutralitäts- und Labeling-Diskurs in Bibliotheken. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Contentwarnungen nur in Einzelfällen verwendet werden und keine einheitliche Verfahrensweise angewendet wird. Zu den Faktoren, die die Verwendung von Contentwarnungen beeinflussen, gehören die Umsetzungsmöglichkeiten, die Entscheidungsprozesse und die Erwerbungsstrategien in der jeweiligen Einrichtung. Gründe für den Einsatz von Contentwarnungen in Bibliotheken können die Inhalte von Büchern in Kombination mit weiteren Faktoren sein, u.a. mit dem Vorhandensein von Richtlinien, der persönlichen bzw. fachlichen Einstellung der verantwortlichen Bibliotheksmitarbeitenden, der Nachfrage und dem Auftrag der Einrichtung.

1 Diese Veröffentlichung geht auf eine Masterarbeit im Studiengang Library and Information Science (M.LIS) an der Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften der Technischen Hochschule Köln zurück.

Keywords: Contentwarnung; Triggerwarnung; Bibliothek; Bibliotheksethik

1 Einleitung

Ob Open Access, Artificial Intelligence, Citizen Science oder Green Library: Die Herausforderungen, vor denen Bibliotheken als öffentliche und wissenschaftliche Institutionen gegenwärtig stehen, sind vielfältig. Die Anpassung bibliothekarischer Dienstleistungen an veränderte gesellschaftliche Anforderungen und Dynamiken stellt Bibliotheken auch vor ethische Dilemmata. Diese ergeben sich u. a. durch die Interpretation des sozialen Auftrags von Bibliotheken und ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen und der Gesellschaft. Dazu gehört auch die Frage, ob der Bibliotheksbestand und einzelne Ressourcen mittels inhaltlicher Hinweise – sog. Content- bzw. Triggerwarnungen – von Bibliotheksmitarbeitenden gekennzeichnet werden dürfen bzw. sollten, um auf potenziell belastende Inhalte aufmerksam zu machen: “To label or not to label collections and resources is the ethical dilemma facing college and university libraries and librarians.”² Dabei stehen nicht nur wissenschaftliche Bibliotheken und Forschungsbibliotheken mit Sondermatterschwerpunkten³ im Fokus. Auch in öffentlichen Bibliotheken wird die Kennzeichnung von umstrittenen Werken und Medien mit diskriminierenden respektive problematischen Inhalten aus bibliotheksethischer Sicht diskutiert.⁴

2 James (2017: 296); vgl. auch ALA (2006), Antelman (2023), Knox (2017).

3 z.B. Antelman (2023); ACRL/RBMS (2020); Fox (2018); Galloup (2022); Rogers (2023); Temple University Libraries (2018); The Cataloging Lab (2024)

4 z.B. ALA (o.J.); Becker et al. (2023); Frei (2021); Knox (2015); Oltman (2023); SLJ (2023); Seadle (2023); Shearer (2022); Stadtbibliothek Heilbronn (o.J.).

2 Konzeptueller Rahmen und Forschungsstand

Das Konzept der Triggerwarnung entstand im Rahmen der Behandlung post-traumatischer Belastungsstörungen von Veteranen und wurde zunächst ausschließlich in medizinischen Kontexten verwendet.⁵ Während sich Triggerwarnungen aus psychologisch-traumatologischer Sicht speziell an Menschen mit Traumata richten und auf potenziell retraumatisierende Inhalte hinweisen, stellt der Begriff Contentwarnung einen Oberbegriff dar und bezeichnet einen Hinweis in Medien, der die Leser*innen oder Zuschauer*innen auf potenziell belastende Inhalte aufmerksam machen soll.⁶

Die Verwendung von Content- bzw. Triggerwarnungen für Bücher, Seminarinhalte und Literaturlisten wurde in den letzten Jahren immer häufiger in akademischen Kontexten diskutiert. Grund dafür war die Forderung von Studierenden US-amerikanischer Universitäten, potenziell belastende Materialien mit Triggerwarnungen zu versehen. Auch in Deutschland rückt die Verwendung von Content- und Triggerwarnungen in das Blickfeld einzelner Hochschulen und Universitäten.⁷

Durch diese Entwicklungen hat die Kontroverse um Content- bzw. Triggerwarnungen für Bücher auch für Bibliotheken in den vergangenen Jahren zunehmend an Relevanz gewonnen: “academic libraries are not exempt from the trigger-warning debate and, in many ways, are the next logical extension of the current controversy.”⁸ Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde anhand der Analyse der Forschungsliteratur⁹ und relevanter bibliothekarischer Ethikkodizes¹⁰ untersucht, auf welchen Grundwerten der bibliotheksethische Diskurs um die Verwendung von Contentwarnungen für Bücher in Form der

5 Colbert (2017: 10); Derfler (2021: 60).

6 Cambridge Dictionary (o.J.); Charles et al. (2022: 2); Oxford English Dictionary (o.J.).

7 Derfler (2021: 37 ff.); Elsuni (2019); Forschung & Lehre (2021); Gleichstellungsbüro der Universität Bonn (2021); Stiglegger (2023: 25).

8 James (2017: 299).

9 z.B. Antelman (2023); Becker et al. (2023); Daniels/Pennington (2023); Dilevko (2015); Frei (2021); James (2017); Jones (2015); Knox (2017); Leung (2021); Rogers (2023); Ruscher et al. (2020); Slezak et al. (2021)

10 Library Bill of Rights (ALA 1939), Ethikkodex für Bibliotheks- und andere Informationsfachleute (IFLA 2012), Ethische Grundsätze von Bibliothek & Information Deutschland (BID 2017), Cataloguing Code of Ethics (CESC 2021).

Kennzeichnung von Medien in der Erschließungspraxis beruht. Der Fachdiskurs bewegt sich zwischen zwei Polen: einer eher ablehnenden Haltung unter Berufung auf die Meinungs-, Informations- und Zensurfreiheit sowie einer eher befürwortenden Haltung auf Basis des Informationsversorgungsgrundsatzes und des sozial-gesellschaftlichen Auftrags von Bibliotheken hinsichtlich Inklusion. Darüber hinaus nimmt der Neutralitäts- und Labeling-Diskurs einen zentralen Stellenwert in dieser Frage ein.

Aktuelle Praxisbeispiele zeigen, dass das Phänomen „Contentwarnung“ in den letzten Jahren von Bibliotheken wahrgenommen wurde und im deutschsprachigen Raum in den Diskursen um Dekolonialisierung, Digitalisierung und den Umgang mit umstrittenen Werken mitschwingt.¹¹

3 Methodologie und Methoden

Da nach aktuellem Forschungsstand (Januar 2024) weder aus dem anglo-amerikanischen noch aus dem deutschen Sprachraum empirische Arbeiten zu der Anwendungspraxis in Bibliotheken hinsichtlich der Verwendung von Contentwarnungen für Bücher vorlagen, wurde eine Studie für die Untersuchung ihrer Erscheinungsformen und Verwendungsgründe aus der Perspektive von Bibliotheksmitarbeitenden konzipiert. Konkret wurden die Fragen untersucht, *wie* und *warum* Contentwarnungen für Bücher in Bibliotheken in Deutschland von Bibliotheksmitarbeitenden in der Erschließung verwendet werden.

Für eine multiperspektivische Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine komplexe Mixed-Methods-Designform konzipiert, in der ein paralleles eingebettetes Design mit einem sequenziell-explanativen Design kombiniert wurde.¹² Die Integration der beiden Methodenstränge fand in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses statt (s. Abb. 1).

11 z. B. Fox (2018); Frei (2021); Galloup (2022); Robichaud (2021); Rogers (2023); SLJ (2023); Stadtbibliothek Heilbronn (o. J.); The Cataloging Lab (2024); Temple University Libraries (2018)

12 Vgl. Creswell et al. (2003); Kuckartz (2014).

Abb. 1 Mixed-Methods-Design (Quelle: eigene Darstellung)

In einem ersten Schritt wurde eine standardisierte Online-Befragung unter Bibliotheksmitarbeitenden in Deutschland durchgeführt. In der zweiwöchigen Feldphase haben 414 Personen an der Umfrage teilgenommen. Das quantitative Datenmaterial wurde in Hinblick auf die Forschungsfragen mithilfe

der Datenanalysefunktionen von Microsoft Excel im Rahmen einer deskriptiven Statistik ausgewertet. Die qualitativen Daten, die in der Online-Umfrage über Freitextfelder generiert wurden, wurden mit der Software MAXQDA inhaltsanalytisch anhand eines induktiv gebildeten Kategoriensystems ausgewertet, quantifiziert und anschließend ebenfalls statistisch ausgewertet.¹³ Die Ergebnisse der Online-Befragung dienten als Grundlage für die Erstellung des Interviewleitfadens.¹⁴

In einem zweiten Schritt wurde eine leitfadengestützte Interviewstudie mit Expert*innen durchgeführt. Die Online-Umfrage beinhaltete eine Bitte um Kontaktaufnahme bei Interesse an einem Interview. Auf diese Weise konnten vier Bibliotheksmitarbeitende als freiwillige Interviewpartner*innen gewonnen werden. Für die Auswertung des qualitativen Datenmaterials wurden die Interviewtranskripte mit Hilfe der Software MAXQDA unter Einhaltung der Prinzipien der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet.¹⁵

4 Ergebnisse

Die Untersuchung der Erscheinungsformen von Contentwarnungen für Bücher in Bibliotheken und der konkreten Umsetzungsstrategien hat ergeben, dass die eindeutige Mehrheit der Befragten keine Contentwarnungen für Bücher verwendet. Contentwarnungen werden nur in Einzelfällen eingesetzt. Innerhalb dieser Einzelfälle konnte im Rahmen des Forschungsprojekts keine einheitliche Verfahrensweise, auch nicht innerhalb eines Bibliothekstyps, festgestellt werden. Contentwarnungen können u.a. in Form unterschiedlicher Erschließungstechniken (Hinweisaufkleber, Ausleihhinweise im Verbuchungssystem und/ oder eine gesonderte Aufstellung, Hinweise in den Titelaufnahmen) verwendet werden, bereits in Büchern enthalten sein, indirekt in Form von Ausleih- bzw. Altersbeschränkungen auftreten oder als

13 Vgl. Döring/Bortz (2016); Faulbaum et al. (2009); Fühles-Ubach/Umlauf (2013); Hollenberg (2016); Möhring/Schlütz (2019); Porst (2014).

14 Kuckartz (2014: 78).

15 Bogner et al. (2014); Cooksey/McDonald (2019); Dresing/Pehl (2022/2023); Helfferich (2011); Kuckartz (2014); Kuckartz/Rädiker (2022); Liebold/Trinczek (2009); Meuser/Nagel (2009).

mündliche Empfehlung gegeben werden. Die empirischen Ergebnisse zeigen außerdem, dass die Verwendung mit der Umsetzbarkeit und mit Entscheidungsprozessen und Erwerbungsstrategien in der jeweiligen Einrichtung zusammenhängen kann.

Die Gründe für die Verwendung von Contentwarnungen lassen sich auf die Inhalte von Büchern in Kombination mit verschiedenen weiteren Einflussfaktoren zurückführen. Die Wirkung, die bestimmte Inhalte bei Leser*innen erzielen können, steht dabei im Mittelpunkt. Die für Contentwarnungen relevanten Inhaltsbereiche unterscheiden sich von Bibliothekstyp zu Bibliothekstyp, entsprechen teilweise den Inhaltsbereichen der NEON-Typologie¹⁶, gehen jedoch auch über diese hinaus. Das Vorhandensein von offiziellen institutionsspezifischen Regelungen könnte die Verwendung von Contentwarnungen beeinflussen. Solche offiziellen Regelungen sind in der Praxis allerdings nur selten vorhanden. Wenn in einer Einrichtung offizielle Richtlinien fehlen, kann auch die Einstellung der verantwortlichen Bibliothekar*innen die Entscheidung hinsichtlich der Verwendung von Contentwarnungen beeinflussen. Die Aspekte, die den argumentativen Rahmen des wissenschaftstheoretischen Diskurses um die Verwendung von Contentwarnungen in der deutschen Bibliothekslandschaft bilden, reichen von dem Bibliothekstyp, der Verantwortlichkeitsfrage, der Wirksamkeit und dem Verständnis von Contentwarnungen als weiterer Informationsebene hin zu der Neuartigkeit der Thematik, Kinder- und Jugendschutz, dem Auftrag von Bibliotheken, der Umsetzbarkeit, alternativen Maßnahmen und der Nachfrage. Auch Wissenschafts-, Informations- und Zensurfreiheit, der Neutralitäts- und Labelingdiskurs und das Konzept der Sensibilität spielen eine Rolle innerhalb des Fachdiskurses um den Einsatz von Contentwarnungen. Die Vielzahl an Einflussfaktoren verdeutlicht die Komplexität der Fragestellung im wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliothekswesen.

5 Fazit

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit zeigen u. a., dass die Wahrnehmung des Einsatzes von Contentwarnungen für Bücher aus Perspektive der Nutzer*innen zu berücksichtigen ist. Konkret sollte für ein Handeln im Rahmen

16 Charles et al. (2022).

bibliotheksethischer Grundwerte, gemäß den empirischen Ergebnissen dieser Arbeit, verhindert werden, dass Contentwarnungen als Zensurmaßnahme verstanden werden. Stattdessen ist der informative, inklusive und sensibilisierende Charakter von Contentwarnungen zu unterstützen. Dass Contentwarnungen nur in Einzelfällen verwendet werden, könnte u.a. auf die fehlenden institutionellen Vorgaben und Anwendungsrichtlinien für diese Maßnahme zurückgeführt werden. Richtlinien könnten eine Orientierung bieten und dazu beitragen, dass Contentwarnungen als sensibilisierende Inhaltshinweise und nicht als Zensurmaßnahme umgesetzt und wahrgenommen werden. Sinnvoll wäre die Integration von Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Contentwarnungen für Bücher in einer übergreifenden bibliothekarischen Institutionsethik. Die Library Bill of Rights¹⁷ beinhaltet mit den Informationen zum Umgang mit vorurteilsbehafteten Labeling-Systemen¹⁸ bereits einen thematisch vergleichbaren Aspekt. Spezifischer ließen sich Richtlinien auch in eine Katalogisierungsethik integrieren.

Literatur

- ACRL/RBMS – Association of College and Research Libraries / Rare Books & Manuscripts Section (2020): ACRL Code of Ethics for Special Collections Librarians. https://rbms.info/standards/code_of_ethics/
- ALA – American Library Association (1939): Library Bill of Rights. American Library Association. <https://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill>
- ALA – American Library Association (2006): Labeling and Rating Systems Q&A. American Library Association. <https://www.ala.org/advocacy/intfreedom/labelingratingqa>
- ALA – American Library Association (2015): Labeling Systems: An Interpretation of the Library Bill of Rights. American Library Association. <https://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill/interpretation/labeling-systems>
- ALA – American Library Association (o.J.): Banned & Challenged Books. American Library Association. <https://www.ala.org/bbooks>

17 ALA (1939).

18 ALA (2015).

- Becker, Silke; Brodmann, Kirsten; Fichtner, Annette; Gülck, Stephan (2023): Medien an den Rändern: Wo fangen die Ränder an, wo hören sie auf? Wie die Arbeit in Öffentlichen Bibliotheken aktiv unterstützen? Bericht Zum Hands-on Lab. In: *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal*, 10 (4), (9 S.), <https://doi.org/10.5282/o-bib/5960>
- BID – Bibliothek & Information Deutschland (2017): Ethische Grundsätze von Bibliothek & Information Deutschland. <https://bideutschland.de/wp-content/uploads/2021/11/Ethische-Grundsaeetze.pdf>
- Bogner, Alexander; Littig, Bogner; Menz, Wolfgang (2014): *Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19416-5>
- Cambridge Dictionary (o. J.): *Cambridge University Press & Assessment*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english>
- CESS – Cataloging Ethics Steering Committee (2022): *Cataloguing Code of Ethics*. <https://sites.google.com/view/cataloging-ethics/home>
- Charles, Ashleigh; Hare-Duke, Laurie; Nudds, Hannah; Franklin, Donna; Llewellyn-Beardsley, Joy; Rennick-Egglestone, Stefan; Gust, Onni; Ng, Fiona; Evans, Elizabeth; Knox, Emily; Townsend, Ellen; Yeo, Caroline; Slade, Mike (2022): Typology of content warnings and trigger warnings: Systematic review. In: *PLOS ONE*, 17 (5), Art. e0266722, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266722>
- Colbert, Sarah (2017): Like trapdoors: A History of Posttraumatic Stress Disorder and the Trigger Warning. In: Knox, Emily (Hrsg.): *Trigger warnings. History, Theory, Context* (S. 3–21). Lanham: Rowman & Littlefield.
- Cooksey, Ray; McDonald, Gael (2019): *Surviving and Thriving in Postgraduate Research*. Singapore: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-7747-1>
- Creswell, John W.; Plano Clark, Vickie L.; Gutmann, Michelle L.; Hanson, William E. (2003): Advanced mixed methods research designs. In: Tashakkori, Abbas; Teddlie, Charles (Hrsg.): *Handbook of mixed methods in social and behavioral research* (S. 209–240). Thousand Oaks: SAGE.
- Daniels, Jane; Pennington, Diane Rasmussen (2023): The Cataloguing Code of Ethics 2021: Conception, community and continuation. In: *Art Libraries Journal*, 48 (2), 33–37, <https://doi.org/10.1017/alj.2023.3>
- Derfler, Sophie (2021): *Trigger-Warnungen. Hochschulen zwischen Grundrechten und Identitätspolitik*. Baden-Baden: Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748928508>
- Dilevko, Juris (2015): The Politics of Trigger Warnings. In: *Journal of Information Ethics*, 24 (2), 9–12.

- Döring, Nicola; Bortz, Jürgen (2016): *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (2022): *Inhaltlich-semantische Transkriptionsregeln: Regelsystem für die inhaltlich-semantische Transkription (2023)*. Audio-transkription (23.11.2022), dr. dresing & pehl GmbH. <https://www.audiotranskription.de/regeln/>
- Elsuni, Sarah (2019): Content Warning. (Un)Zumutbares in Wissenschaft und Lehre. In: Berendsen, Eva et al. (Hrsg.): *Triggerwarnung. Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen* (S. 129–142). Berlin: Verbrecher Verlag.
- Faulbaum, Frank; Rexroth, Margrit (2009): *Was ist eine gute Frage? Die systematische Evaluation der Fragenqualität*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19915-3>
- Forschung & Lehre (2021): Trigger-Warnungen in der Lehre. Universität Bonn distanziert sich von Leitfäden (27.09.2001). Deutscher Hochschulverband. <https://www.forschung-und-lehre.de/management/universitaet-bonn-distanziert-sich-von-leitfaeden-4051>
- Fox, Violet (2018): Creating Change in the Cataloging Lab | Peer to Peer Review. In: *Library Journal*. <https://www.libraryjournal.com/story/creating-change-in-the-cataloging-lab-peer-to-peer-review>
- Frei, Elisa (2021): Wenn aus „Menschenfressern“ Affen werden: Rassismen in Bibliotheken am Beispiel von „Hatschi Bratschis Luftballon“. In: *LIBREAS. Library Ideas*, 40, <https://doi.org/10.18452/23804>
- Fühles-Ubach, Simone; Umlauf, Konrad (2013): Quantitative Methoden. In: Umlauf, Konrad et al. (Hrsg.): *Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft* (S. 80–95). Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110255546.80>
- Galloup, Allison (2022): Warning! Potentially Harmful Content Ahead [Video] (5.4.2022). Digital Library of Georgia. University of Georgia. https://kultura.uga.edu/media/t/1_mt7d94x0
- Gleichstellungsbüro der Universität Bonn (2021): Informationen und Anregungen zum Umgang mit Inhaltshinweisen in der Lehre (2.11.2021). https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/universitaetskultur/medienordner-universitaetskultur/medienordner-inhaltshinweise/inhaltshinweise-in-der-lehre_zgb_stand_11_21.pdf
- Helfferrich, Cornelia (2011): *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hollenberg, Stefan (2016): *Fragebögen. Fundierte Konstruktion, sachgerechte Anwendung und aussagekräftige Auswertung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-12967-5>

- IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions (2012): IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers (full version). <https://www.ifla.org/g/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians/>
- James, Catherine (2017): Trigger Warnings: To Label or Not to Label? In: *Public Services Quarterly*, 13 (4), 295–303. <https://doi.org/10.1080/15228959.2017.1375883>
- Jones, Barbara M. (2015): What Is Intellectual Freedom? In: Magi, Trina; Garnar, Martin (Hrsg.): *Intellectual Freedom Manual* (Hauptband; S. 3–14). ALA Editions.
- Knox, Emily J. M. (2015): *Book Banning in 21st-Century America*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Knox, Emily J. M. (Hrsg.) (2017): *Trigger warnings. History, Theory, Context*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Kuckartz, Udo (2014): *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93267-5>
- Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan (2022): *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Leung, Sofia (2021): The “Ordinary” Existence of White Supremacy In Libraries [Video] (26.8.2021). U-M Library MediaSpace. https://lib.mivideo.it.umich.edu/media/t/I_lxqpxusy
- Liebold, Renate; Trinczek, Rainer (2009): Experteninterview. In: Kühl, Stefan et al. (Hrsg.): *Handbuch Methoden der Organisationsforschung* (S. 32–56). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91570-8_3
- Meuser, Michael; Nagel, Ulrike (2009): Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. In: Pickel, Susanne et al. (Hrsg.): *Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft* (S. 465–479). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91826-6_23
- Möhring, Wiebke; Schlütz, Daniela (2019): *Die Befragung in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25865-8>
- Oltmann, Shannon M. (Hrsg.) (2023): *The Fight against Book Bans. Perspectives from the Field*. New York [u. a.]: Bloomsbury Publishing.
- Oxford English Dictionary (o. J.). <https://www.oed.com>
- Porst, Rolf (2014): *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-02118-4>
- Robichaud, Danielle (2021): Integrating Equity and Reconciliation Work into Archival Descriptive Practice at the University of Waterloo. In: *Archivaria*, 91, 74–103, <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13789/15183>

- Ruscher, Andrea; Schmelzer, Sarah; Baumgartner, Dani; Slezak, Gabriele (2020): Rassismen in Bibliotheksbeständen. Im Spannungsfeld zwischen Sammelauftrag und Bildungsarbeit. In: Köstner-Pemsel, Christina et al. (Hrsg.): *Künstliche Intelligenz in Bibliotheken*. 34. *Österreichischer Bibliothekartag Graz 2019* (S. 339 bis 351). Graz: Unipress Verlag. <https://doi.org/10.25364/GUV.2020.VOEBS15.25>
- Seadle, Michael (2023): Library Utopias and Dystopias Today and in 2040. In: *Bibliothek Forschung und Praxis*, 47 (1), 110–112. <https://doi.org/10.1515/bfp-2022-0068>
- Shearer, Marisa (2022): Banning Books or Banning BIPOC? In: *Northwestern University Law Review Online*, 117 (24), 24–45. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr_online/324/
- Slezak, Gabriele; Schmelzer, Sarah; Ruscher, Andrea; Paintner, Jonas; Celebi, Erem; Baumgartner, Dani (2021): Rassismen im Bücherregal? Ein Praxisbericht von der kolonialen Spurensuche in der Bibliothek bis hin zu einer rassismuskritischen Bildung. In: *LIBREAS. Library Ideas*, 40. <https://doi.org/10.18452/23805>
- SLJ – School Library Journal (2023): Controversial Books Survey: U.S. School Libraries. 2022 to 2023 Data Comparisons. <https://www.slj.com/story/research>
- Stadtbibliothek Heilbronn (o.J.): Bibliothek für alle Menschen. Vielfalt in der Kinderbibliothek. <https://stadtbibliothek.heilbronn.de/diversitaet-sprache/bibliothek-fuer-alle-menschen.html>
- Stiglegger, Marcus (2023): Trigger! Anmerkungen zum Phänomen der Triggerwarnungen. In: *mediendiskurs*, 27 (103), 24–27. <https://mediendiskurs.online/beitrag/trigger-beitrag-1138/>
- Temple University Libraries (2018): SCRC Statement on Potentially Harmful Language in Archival Description and Cataloging (10.10.2018). Temple University Libraries. <https://library.temple.edu/policies/scrc-statement-on-potentially-harmful-language-in-archival-description-and-cataloging>
- The Cataloging Lab (2024): List of Statements on Bias in Library and Archives Description. <https://cataloginglab.org/list-of-statements-on-bias-in-library-and-archives-description/>

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 456–467.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925662>